

CARCINOMA DE PAGET ASSOCIADO A CARCINOMA DUCTAL IN SITU DE MAMA: RELATO DE CASO

AUTORES:

Djalma Gomes Neto

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: dgneto@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0003-3044-1109>

Rogério Martins de Castro

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: rmartinsc@bol.com.br
<https://orcid.org/0000-0001-9828-159x>

Glauce Soares de Souza

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: glaucesouzago@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-1034-6621>

Laura Terra Lannes Bussade

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: laurabussade17@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-0715-7532>

Rafaela Carlos do Amaral Braga Mesquita

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: rafacamaral01@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-0803-5660>

Alessandra Nacif Pinheiro Morucci

Instituição: Hospital São José do Avaí

Hospital São José do Avaí

Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000

Email: alessandramorucci@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-2497-2532>

DOI: 10.5281/zenodo.13138817

RESUMO:

A Doença de Paget é uma apresentação do câncer de mama mais incomum, representando 1 a 3% dos casos. Alguns estudos têm mostrado uma associação do mesmo com outros tumores, observando uma elevação da taxa de multifocalidade.³ Frequentemente causa irritação local, descamação, prurido e vermelhidão além de queimação ou coceira, podendo ocorrer a inversão do mamilo. Seu diagnóstico é feito através suspeita clínica e exames de imagens mamárias. Geralmente o tratamento é com mastectomia ou cirurgia conservadora seguida de radioterapia. Em casos de câncer disseminado, será estadiado e tratado como qualquer outro tipo de Carcinoma Ductal invasivo. O artigo descreve um caso clínico de uma mulher com quadro de prurido e lesão descamativa em mamilo direito. Realizada investigação diagnóstica com exames de imagens mamárias e tratamento com cirurgia conservadora da mama e radioterapia adjuvante com confirmação diagnóstica em anatomopatológico final de Carcinoma de Paget associado a Carcinoma Ductal in situ.

Palavras- chaves: Doença de Paget mamária; Carcinoma in situ mamário; Câncer de Mama; Carcinoma Ductal Invasor.

ABSTRACT:

Paget disease is the most uncommon presentation of breast cancer, representing 1 to 3% of cases. Some studies have shown an association between it and other tumors, observing an increase in the rate of multifocality.³ It often causes local

irritation, peeling, itching and redness in addition to burning or itching, and nipple inversion may occur.

Its diagnosis is made through clinical suspicion and breast imaging tests. Treatment is usually with mastectomy or conservative surgery followed by radiotherapy. In cases of disseminated cancer, it will be staged and treated like any other type of invasive ductal carcinoma. The article describes a clinical case of a woman with itching and a scaly lesion on the right nipple. Diagnostic investigation was carried out with breast imaging exams and treatment with breast-conserving surgery and adjuvant radiotherapy with final anatomopathological confirmation of Paget's Carcinoma associated with in situ Ductal Carcinoma.

Keywords: Paget disease of the breast; Breast carcinoma in situ; Breast cancer; Invasive ductal carcinoma.

INTRODUÇÃO:

A doença de Paget é uma rara apresentação do câncer de mama, ocorrendo em cerca de 1 a 3% dos casos. Em média, 80-90% dos casos tem associação a uma neoplasia maligna subjacente, sendo o carcinoma in situ (30-40%) ou o ductal invasivo (50-60%), porém em algumas situações pode se apresentar apenas como Doença de Paget. Sua maior incidência é no sexo feminino comparativamente ao sexo masculino (<1%), onde é considerada rara e mais agressiva.⁴

Tem com diagnóstico diferencial as lesões dermatológicas eczematosas. Esse diagnóstico diferencial é clínico (apresentação bilateral, com prurido de maior intensidade) e pode necessitar de uma biópsia ou um tratamento de prova (com corticoide tópico), caso o quadro não apresente melhora num período de observação inicial.

OBJETIVOS:

O relato de caso tem como objetivo um estudo retrospectivo e transversal, com análise do prontuário do paciente com carcinoma de Paget associado a carcinoma in situ de mama.

MÉTODOS:

Os dados relatados foram obtidos por meio do acesso ao prontuário médico do paciente. Foi realizada revisão bibliográfica nas plataformas de pesquisa PubMed, Scielo, Google Acadêmico, Sociedade Brasileira de Mastologia, FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

RELATO DE CASO:

Paciente, sexo feminino, 77 anos, admitida no serviço de mastologia com queixa de prurido em mamilo direito com 30 dias de evolução. Ao exame físico apresentava mamas simétricas e sem alterações palpatórias, axilas e fossas claviculares livres, sendo no mamilo direito evidenciado lesão descamativa com aréola livre. Solicitada mamografia e ultrassonografia mamária e iniciado corticóide tópico com retorno programado em 15 dias. Retorna sem melhora clínica, sendo avaliados exames de imagem mamária com mamografia BIRADS 2 e Ultrassonografia das mamas BIRADS 1; realizado a biópsia de mamilo com evidência em anatomopatológico de Carcinoma de Paget associado a Carcinoma Ductal Invasor. Paciente foi submetida a quadrantectomia central com margens livres a congelação e confirmada em anatomopatológico final com Carcinoma Ductal in Situ e imuno-histoquímica receptores hormonais negativos e HER2 positivo. Encaminhada a radioterapia para complementação terapêutica.

DISCUSSÃO:

A doença de Paget tem como característica a presença de células malignas do epitélio glandular na papila mamária, podendo estar associada ou não a um

carcinoma subjacente. Seu reconhecimento pode ser desafiador, uma vez que seu quadro clínico aparenta ser uma doença eczematosa, se manifestando com lesões descamativas e eritematosas na papila mamária, em alguns casos com prurido ou ardência local, podendo alcançar lesões típicas de ulceração.²

Na maioria dos casos tem sua apresentação de forma unilateral.⁴

Inicialmente deve ser colhida uma história clínica completa, juntamente a realização do exame físico mamário e solicitados exames de imagem diagnósticos, como mamografia e ecografia mamárias.⁴

A ultrassonografia mamária e a mamografia são os exames de escolha para a investigação inicial, subsequente a biópsia deve ser realizada para confirmação do diagnóstico, juntamente a uma avaliação imunohistoquímica.³

O tratamento de escolha geralmente é cirúrgico, conservador ou mastectomia de acordo com cada caso². Se a cirurgia conservadora for a opção terapêutica, o padrão ouro, deve ser a setorectomia central com 2 cm de profundidade retro areolar englobando qualquer alteração radiológica e sempre garantir radioterapia adjuvante (Figura 1 e 2).

Figura 1: Paciente 15 dias após setorectomia central

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Figura 2: Paciente 15 dias após setorectomia central

Fonte: Arquivo pessoal do autor

CONCLUSÃO:

A Doença de Paget mamária geralmente está associada a lesões sobrejacentes da mama sendo necessário a avaliação de toda mama após suspeita diagnóstica com exames de imagem. A associação de exames como mamografia, ultrassonografia mamária permite detectar outras lesões em até 80% das pacientes.

Pacientes com Doença de Paget da mama detectada no início dos sintomas permite tratamento adequado com cirurgia conservadora da mama e com chances elevadas de cura e poucos efeitos colaterais do tratamento.

REFERÊNCIAS:

- 1- Mastologia: do diagnóstico ao tratamento [livro eletrônico] /Fábio Bagnoli ... [et al.]. Goiânia : Conexão Propaganda e Editora, 2017.
- 2- Juliani, Cecília . Soratto, Giovana Mafioletti. Ceolin, Laura. Soller, Maria Eduarda. Salvaro, Mirela. Esmeraldo, Adriano Cartaxo. Carcinoma Ductal invasivo associado à Doença de Paget de Mama em homem jovem: Um relato de caso. Revista Inova Saúde, Criciúma, vol. 13 n. 3ISSN2317-2460, 2023

- 3- Pelorca, Rafael José Fábio. Doença de Paget da mama : estudo retrospectivo de pacientes atendidos em Hospital Oncológico Terciário / Rafael José Fábio Pelorca. - Botucatu, 2023
- 4- Ribeiro, Rita Susana Ferreira. Doença de Paget da Mama. Artigo de revisão. Coimbra, 2021
- 5- Duarte Filho, Dakir Lourenço; Duarte, Rogério Dias; Duarte, Dakir Lourenço; Caleffi, Maira. Doença de Paget da mama: relato de dois casos com correlação entre ressonância magnética mamária e achados histopatológicos. *Radiol. bras* ; 31(4): 231-3, jul.-ago. 1998.
- 6- Vieira, Jussane Oliveira; Reis, Francisco Prado; Secundo, Maristela Carvalho; Tavares, Rafaela Oliveira; Arruda, Rafaela Saldanha; Menezes, Thayane Cunha de. A doença de Paget mamária: um relato de caso / Paget's disease of the breast: a case report. *Rev. bras. mastologia* ; 24(1): 29-33, jan.-mar. 2014.